

De bibliotheek voor baby's, dreumesen en peuters

Onderzoeksresultaten enquête
Bibliotheekmonitor dienstverlening
voorschoolse educatie, schooljaar
2021-2022

Colofon

Uitgever

KB, maart 2023

Onderzoekers

Mirjam Klaren

Annemiek van de Burgt

Beeld

BoekStart

Met dank aan

Adriaan Langendonk

Linda Voortman

Julienne van den Heuvel

Felice Portier

Meer informatie

bibliotheekmonitor@kb.nl

© KB, Den Haag

Verwijzen naar deze publicatie

Klaren, M. & Burgt, A. van de (2023).

De bibliotheek voor baby's, dreumesen en peuters. Den Haag: KB.

Inhoudsopgave

1	Samenvatting	3	5.3	BoekStart-BoekenPret	21
2	Inleiding	6	5.4	BoekStartcoach	22
2.1	Beleidskader	6	6	Samenwerkingspartners en beleid	23
2.2	De bibliotheek in coronatijd	8	7	Personeel	27
2.3	Achtergrond onderzoek	8	8	Financiering	32
2.4	Meer informatie	9	9	Evaluatie en vooruitblik	35
3	Doelgroep	10	10	Technische toelichting	39
4	Aanbod	12	11	Bronvermelding	40
4.1	Aanbod leesbevordering en digitale geletterdheid	12			
4.2	Training en ondersteuning	14			
4.3	Gezinsaanpak	15			
5	De impact van BoekStart	16			
5.1	BoekStart voor baby's	17			
5.2	BoekStart in de kinderopvang	20			

1 Samenvatting

Voor baby's, peuters en kleuters is voorschoolse educatie in de bibliotheek een essentiële voorziening om laaggeletterdheid te voorkomen. BoekStart, het begin van de doorlopende leeslijn, vormt voor kinderen van 0 tot 4 jaar het startpunt van de lees- en taalontwikkeling. In deze rapportage is de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken voor 0- tot 4-jarigen via de Bibliotheekmonitor in kaart gebracht.

Breed aanbod voorschoolse educatie in bibliotheken

Gemiddeld is één op de vier kinderen van 0 tot 4 jaar in het werkgebied van de bibliotheken die meewerkten aan dit onderzoek lid van de bibliotheek. In schooljaar 2021-2022 werden circa 89 duizend nieuwe leden tussen 0 en 4 jaar ingeschreven. Daarmee is een duidelijke inhaalslag gemaakt: het door corona getekende schooljaar 2020-2021 telde circa 55 duizend nieuwe leden. Bibliotheken bieden niet alleen de mogelijkheid boeken te lezen en te lenen; ze organiseren tal van leesmediabevorderende activiteiten en programma's voor 0- tot 4-jarigen en hun ouders en andere intermediairs. Zo doen alle responderende bibliotheken mee aan De Nationale Voorleesdagen en BoekStart voor baby's, en drie op de vier bibliotheken aan BoekStart in de kinderopvang. Ook is er veel aandacht voor training en ondersteuning van bijvoorbeeld vrijwilligers, pedagogisch medewerkers en ouders.

Bibliotheken organiseren verschillende activiteiten en programma's voor 2- tot 4-jarigen in het leren omgaan met verschillende media, waaronder de Media Ukkie Dagen waar ouders, verzorgers en pedagogische medewerkers tips krijgen om hun kinderen te begeleiden in de digitale wereld. De deelname van bibliotheken aan dit evenement nam een grote sprong vooruit: van 54% in 2020-2021 naar 78% in 2021-2022.

Afnemende invloed coronamaatregelen op dienstverlening

De dienstverlening rondom voorschoolse educatie werd net als vorig schooljaar ook in 2021-2022 beïnvloed door de coronamaatregelen. Bijna alle bibliotheken boden in deze periode alternatieve dienstverlening voor 0- tot 4-jarigen. Wel in beduidend mindere mate dan in schooljaar 2020-2021, toen de bibliotheeksector te kampen had met strengere coronamaatregelen en lockdowns. Zodra de coronamaatregelen nauwelijks tot geen belemmeringen meer vormden, pakten bibliotheken de draad weer op, en pasten hun dienstverlening op de veranderende omstandigheden aan. Het aantal BoekStartkoffertjes dat bibliotheken ontvingen om uit te delen nam toe, net als het aantal bibliotheken dat BoekStartcoaches, voorleesconsulenten en front-officemedewerkers inzette voor de dienstverlening. Mede als gevolg van de afnemende coronamaatregelen is de populariteit van de landelijke BoekStartdag onder bibliotheken verder toegenomen van 52% in 2020-2021 naar 75% in 2021-2022.

De impact van corona op de dienstverlening voor 0- tot 4-jarigen is naar verwachting ook in de coronavrije toekomst zichtbaar. Vrijwel

alle bibliotheken zeggen immers van plan te zijn de alternatieven opgestart in de coronatijd te blijven aanbieden, zoals de promotie van Jeugdbibliotheek.nl, het aanbieden van voorleesfilmpjes en online voorleessessies.

Blijvende focus op taalarme gezinnen

Ook in 2021-2022 besteedden bibliotheken speciale aandacht aan taalarme gezinnen. Naast het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders is de meest voorkomende manier voor bibliotheken om taalarme gezinnen te bereiken via de coördinatie van de VoorleesExpress (63%). Bij de VoorleesExpress is een blijvend stijgende lijn te zien: in 2017 coördineerde 38% van de bibliotheken dit programma. Daarnaast werken zes op de tien bibliotheken samen met partners die zich richten op taalarme gezinnen, zoals consultatiebureaus, (digi)Taalhuizen, gemeenten en maatschappelijk dienstverleners (61%). Ook het volgende schooljaar zijn vier op de vijf bibliotheken (79%) van plan in te zetten op taalarme gezinnen.

Samenwerking met meer partners

Bibliotheken werken met veel en diverse partnerorganisaties samen op het gebied van voorschoolse educatie. Het aantal partners dat de bibliotheek bij de dienstverlening voor 0- tot 4-jarigen betreft, is de afgelopen jaren toegenomen: in 2016 werkten bibliotheken met gemiddeld drie verschillende partners samen, in het schooljaar 2021-2022 waren dat er zes. Het gaat met name om gemeente(n) (98%), consultatiebureaus, CJG en jeugdgezondheidszorg (96%) en/of kinderopvanginstellingen (94%). Maar ook met basisscholen

(inclusief brede scholen, voorscholen en integrale kindcentra) (80%) en de VoorleesExpress (74%) wordt door de ruime meerderheid structureel samengewerkt. In bijna alle gevallen gaat het om stijgingen ten opzichte van vorige schooljaren; met name met de VoorleesExpress, Taalhuis, Welzijnsorganisaties en Onderwijsinstellingen wordt vaker samengewerkt.

Aanbevelingen vanuit het kernteam voorschoolse educatie

Het kernteam voorschoolse educatie heeft bewondering voor het aanpassingsvermogen van bibliotheken tijdens, en na een periode van wisselende coronamaatregelen. Op basis van de bovengenoemde resultaten doet het kernteam enkele aanbevelingen:

- › Met het oog op de doelgroep taalarme gezinnen, blijft speciale aandacht voor de gezinsaanpak van cruciaal belang. Blijf daarom inzetten op deze kwetsbare doelgroep met programma's zoals de VoorleesExpress en de BoekStartcoach. Beide focussen zich op het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid in taalarme gezinnen.
- › De samenwerking tussen bibliotheken en verschillende partners is van groot belang bij het stimuleren van de lees(media)- en taalontwikkeling van 0- tot 4-jarigen. Focus daarom op een integrale aanpak met verbindingen binnen en buiten de bibliotheek. Ook in het kader van het vinden en bereiken van laagtaalvaardigen binnen de doelgroep (kinderen van) ouders met Nederlands als moedertaal (NT1) is in gesprek blijven met verschillende partners belangrijk;

- › Blijf vanuit de bibliotheek de e-learningmodule Taalstimulering door voorlezen – voor zowel [jeugdartsen en -verpleegkundigen](#) als [kraamverzorgenden](#) - onder beide doelgroepen promoten. Deze modules blijken vaak nog niet bij de doelgroep bekend en helpen de deskundigheid op het gebied van leesbevordering te vergroten.
- › De personele bezetting in de bibliotheek blijft een aandachtspunt. Ondanks de inzet van meer verschillende type functies, blijft het aantal fte beschikbaar voor de dienstverlening stabiel. Bij veel bibliotheken is meer tijd nodig om de dienstverlening naar een hoger plan te kunnen tillen; maak ook daarvoor personeelsuren vrij. Bekostig de dienstverlening niet enkel met een startsubsidie, maar zet in op structurele middelen. Draag zorg voor structurele inzet van personeel, duurzame plannen en meerjarenbegrotingen en leg dit vast in lokale (samenwerkings)overeenkomsten met de partners waarin de afgestemde taken, rollen en verantwoordelijkheden staan beschreven.

Aan de slag met KB-instrumenten

Twee op de drie bibliotheken (67%) maken voor de evaluatie van hun dienstverlening rondom voorschoolse educatie gebruik van de instrumenten die door de KB worden aangeboden, zoals: rapportages, dashboards en infographics. De lokale infographic wordt door 37% van de bibliotheken geraadpleegd; in het geval van de provinciale en landelijke infographic gaat het om respectievelijk 26% en 36%. Bibliotheken gebruiken de resultaten bijvoorbeeld om het gesprek met de gemeente en andere samenwerkingspartners

aan te gaan, om het beleid vorm te geven, nieuwe samenwerkingen te starten en het aanbod te optimaliseren.

Landelijke resultaten lokaal inzetten

De helft van de bibliotheken (48%) evalueert de samenwerking met partners. Rondom de Bibliotheek-monitormeting met betrekking tot voorschoolse educatie worden diverse hulpmiddelen gepubliceerd die bibliotheken hierbij kunnen helpen. Daarnaast zijn op [Bnetwerk](#) meer landelijke inzichten over de effectiviteit van de dienstverlening terug te vinden. De jaarlijkse [Monitor BoekStart in de kinderopvang](#) laat zien hoe het gesteld is met het voorlees klimaat en activiteiten in de kinderopvang en het beleid daaromtrent.

Deze landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan, zowel intern als met de gemeente en andere samenwerkingspartners. Naast deze rapportage zijn de resultaten van de Bibliotheekmonitor-meting verwerkt in een landelijke infographic – te downloaden via de [pagina Resultaten op Bnetwerk](#) – en zijn voor de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI's) per provincie infographics beschikbaar. De bibliotheken die hebben deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-meting beschikken tevens over een individuele infographic, waarmee de dienstverlening rondom voorschoolse educatie ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Zowel de landelijke en provinciale, als de lokale resultaten zijn nader te analyseren via het [dashboard Voorschoolse educatie op Bnetwerk](#). Dit dashboard biedt de bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

2 Inleiding

2.1 Beleidskader

Zorgen om leesvaardigheid en leesplezier

De afgelopen jaren laten verschillende onderzoeken een dalende leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier zien. Zo blijkt uit het internationale PISA-onderzoek dat bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarige leerlingen niet leest op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren op school of in de maatschappij. Tot 2015 lag het leesvaardigheidsniveau nog boven het gemiddelde van de EU¹, maar in PISA-2015 voldeed Nederland met een percentage van 18% voor het eerst niet aan dit streven (Gubbels et al., 2019). Vervolgonderzoek laat zien dat het dalende leesvaardigheidsniveau gepaard gaat met minder leesplezier en een verminderde hoeveelheid tijd die aan lezen wordt besteed (Dood et al., 2020).

Aanmoediging tot lezen

Om het tij te keren, adviseerden de Onderwijsraad en de Raad van Cultuur in 2019 een gecombineerde en preventieve aanpak. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap riep daartoe op tot een [Leesoffensief](#), waarin ten doel wordt gesteld dat zoveel mogelijk kinderen via de bibliotheek toegang krijgen tot boeken en dat programma's en activiteiten op school en in de bibliotheek kinderen

aanmoedigen om te lezen en om zelf aan de slag te gaan met taal (Van Engelshoven & Slob, 2019). Ook in de [Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024](#) blijft leesbevordering bij kinderen een belangrijk onderdeel van het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. In deze aanpak heeft de Rijksoverheid extra geld uitgetrokken om ouders te bereiken die moeite hebben met taal (Van Engelshoven et al., 2019).

Extra impuls voor lees- en taalstimulering

Als onderdeel van het Leesoffensief is in het [Bibliotheekconvenant 2020-2023](#) vastgelegd dat bibliotheken een extra impuls geven aan lees- en taalstimulering. Naast het uitbreiden van collecties, expertise en leesbevorderingsactiviteiten – bovenop het bestaande aanbod rondom leesbevordering – richten bibliotheken zich op 3 specifieke doelgroepen die extra hulp nodig hebben: jongens tot 18 jaar, leerlingen op het vmbo en leerlingen met een meertalige achtergrond (VOB et al, 2020). In 2021 hebben 123 bibliotheken subsidie ontvangen om hun collectie, expertise en activiteiten voor deze doelgroepen uit te breiden (KB, 2021).

Startpunt van taalontwikkeling

De periode voordat kinderen naar de basisschool gaan, is essentieel in de taalontwikkeling en het voorkomen van laaggeletterdheid. Voorlezen vormt voor kinderen van 0 tot 4 jaar de basis voor de taalontwikkeling. Voorlezen draagt bij aan de ontwikkeling van de

¹ Nederland streeft er net als andere EU-landen naar dat in 2020 maximaal 15% van de leerlingen onvoldoende geletterd is (European Union, 2019). Deze leerlingen kunnen door hun lage taalvaardigheid minder goed functioneren op school en in de maatschappij en lopen een risico op laaggeletterdheid.

woordenschat en vergroot de kans dat kinderen goede lezers worden (Bus et al., 1994). In de periode voorafgaand aan de basisschool kunnen ouders en de kinderopvang al een grote bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van kinderen (Broekhof, 2021). Uit onderzoek blijkt dat kinderen een basis aan leesvaardigheid nodig hebben voordat het zelfstandig lezen van boeken later hun leesvaardigheid versterkt. Ouders kunnen meebouwen aan deze basis door van jongs af aan voor te lezen (Mol, 2022). Peuters die dagelijks 15 minuten worden voorgelezen, presteren later op school beter in taal en rekenen. Daarnaast hebben kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen een voorsprong op andere kinderen in hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling (o.a. Hansen et al., 2010; Murray & Egan, 2014; Mol, 2022). Ook lezen zij als adolescent beter, zijn ze meer gemotiveerd om te lezen en bereiken ze als volwassene een hoger opleidingsniveau (Gottfried et al., 2015).

Ouders bewust van voordelen voorlezen

Van de ouders met kinderen van 0 tot 6 jaar, leest 86% de kinderen minimaal één keer per maand voor uit een digitaal dan wel een fysiek boek. Hoogopgeleide ouders, vrouwen en leden van de bibliotheek lezen vaker voor dan andere ouders. Ouders zijn zich zeer bewust van de voordelen van voorlezen. Ruim acht op de tien ouders – ongeacht hun achtergrond - zijn van mening dat voorlezen goed is voor de woordenschat, het taalgevoel en taalbegrip, de vaardigheid om verhalen te begrijpen en de fantasie te prikkelen. Daarnaast zien zij voorlezen als een goede voorbereiding op het zelf leren lezen en versterkt het de band tussen voorlezer en kind

(Nagelhout & Richards, 2020). Ook binnen de kinderdagverblijven wordt veel aandacht besteed aan voorlezen (92%). De meerderheid van de kinderdagverblijven (56%) organiseert na het voorlezen een activiteit voor de kinderen rondom het verhaal (Nagelhout et al, 2021).

Doorgaande leeslijn

De bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen. De bibliotheken doen dit op grond van de algemene wettelijke bibliotheektaken, maar ook via speciale programma's. Als onderdeel van het programma [Kunst van Lezen](#) hebben Stichting Lezen en de KB de programma's BoekStart en de Bibliotheek *op school* praktisch verbonden aan [De doorgaande leeslijn](#). Deze aanpak begint met BoekStart, in de vorm van het BoekStartkoffertje, BoekStart in de kinderopvang en de BoekStartcoach. Kinderen worden vervolgens middels de Bibliotheek *op school* voorzien in vormen van leesbevordering voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs (Van Montfoort & Wassing, 2020).

Leesbevorderingsnetwerken

Daarnaast zijn lokale en bovenlokale leesbevorderingsnetwerken van groot belang om partijen op het terrein van leesbevordering en taalonderwijs samen te brengen, met de lokale bibliotheek als spil en aanvoerder van het netwerk. Met de programmalijn rondom de gezinsaanpak zet Kunst van Lezen zich in voor leesbevorderingsactiviteiten voor taalarme gezinnen. Ook heeft de KB in

samenwerking met SPN en Stichting Lezen in 2021 het project [Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders](#) opgestart. Met dit project legt de bibliotheek in haar activiteiten rond de gezinsaanpak een focus op laagtaalvaardige ouders. Hierbij komt de verbinding tussen het voorkomen en oplossen van laaggeletterdheid de komende jaren centraler te staan en wordt de rol van gemeenten groter; zij gaan eind 2024 de regie voeren over de aanpak van laaggeletterdheid (Van Montfoort & Wassing, 2020).

2.2 De bibliotheek in coronatijd

In 2020 verspreidde het coronavirus zich door Nederland en veroorzaakte het virus meerdere lockdowns. Ook in 2021 had de bibliotheeksector te kampen met sluitingen en maatregelen. Op 15 december 2020 ging Nederland opnieuw in lockdown. Uiteindelijk zou het tot eind april 2021 duren voordat bibliotheken – voor het eerst in ruim vijf maanden – hun deuren weer mochten openen. Op 28 april 2021 mochten bibliotheken weer open voor cursussen. In de loop van het jaar mochten de deuren van de bibliotheek – en van de rest van de samenleving – steeds verder open. Eind september mochten bibliotheken hun deuren weer volledig openen, maar half november kwamen er weer nieuwe coronamaatregelen. Na 6 uur 's avonds mochten ook in bibliotheken geen evenementen meer plaatsvinden. Eind november werden nog strengere maatregelen genomen: de bibliotheek moest na 8 uur 's avonds helemaal dicht. Pas eind januari 2022 werden deze beperkte openingstijden weer losgelaten.

Het dossier [Bibliotheekstatistiek 2021](#) maakt inzichtelijk welk effect de coronamaatregelen in 2021 hebben gehad op de – reguliere – dienstverlening van bibliotheken. In vergelijking met 2020 zijn in 2021 meer activiteiten op het gebied van educatie en ontwikkeling georganiseerd, waarvan een groot deel rondom basisvaardigheden. Ook werden in 2021 weer meer activiteiten in fysieke vorm aangeboden en minder in andere vormen, zoals telefonisch of online (Van de Burgt & Klaren, 2022).

In het dossier [De bibliotheek in coronatijd](#) lees je meer over het aanpassingsvermogen van de bibliotheken en de coronaproof dienstverlening. Hierin vertellen bibliotheekdirecteuren over het reilen en zeilen van de bibliotheek in coronatijd. In deze rapportage gaan we onder meer specifiek in op de aangepaste dienstverlening rondom voorschoolse educatie in coronatijd.

2.3 Achtergrond onderzoek

Sinds 2015 voert de KB onderzoek uit naar de dienstverlening van openbare bibliotheken rondom voorschoolse educatie voor 0- tot 4-jarigen. In 2015 is met deze enquête voor het eerst de stand van zaken geïnventariseerd. In lijn met de ontwikkeling van de programma's is in 2016 en 2017 de vragenlijst geoptimaliseerd voor de verdere monitoring. In 2019 is de meetperiode gewijzigd van kalenderjaar naar schooljaar. Dit sluit beter aan op het aanbod: veel programma's die betrekking hebben op voorschoolse educatie gaan uit van schooljaren. In 2021 is de terminologie van de vragenlijst aangepast van 'voor- en vroegschoolse educatie' naar 'voorschoolse educatie', aangezien de eerste term voornamelijk wordt

geassocieerd met onderwijsachterstandenbeleid, en dit onderzoek zich richt op het totale aanbod voor 0- tot 4-jarigen.

In deze rapportage worden de belangrijkste bevindingen over de dienstverlening in het schooljaar 2021-2022 gepresenteerd. Deze resultaten hebben betrekking op 121 van de 137 benaderde (basis)bibliotheken, een responspercentage van 88%. Onder de 16 bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-meting is een extra inventarisatie met betrekking tot deelname aan de verschillende BoekStart-programma's gedaan. In totaal hebben 9 van de 16 bibliotheken hieraan deelgenomen en (alle) kerncijfers gedeeld, met als gevolg dat een aantal resultaten betrekking hebben op meer dan 121 bibliotheken.

Hoewel de bibliotheken onderling sterk van omvang en karakter verschillen, kunnen op hoofdniveau uitspraken voor de totale populatie worden gedaan.

De resultaten van de meting over het schooljaar 2021-2022 worden in deze rapportage grafisch weergegeven. Interessante verschillen en overeenkomsten met voorgaande (kalender)jaren en tussen diverse typen bibliotheken, gebaseerd op het aantal inwoners in het werkgebied van de bibliotheek, worden waar mogelijk tekstueel benoemd of grafisch gepresenteerd.

2.4 Meer informatie

In de secties [Lezen & leesbevordering jeugd](#), [Digitale geletterdheid jeugd](#) en [Gezinsaanpak](#) op Bnetwerk zijn officiële stukken, rapporten en praktische documenten over het aanbod voor jeugd terug te vinden die bibliotheken kunnen helpen met het opzetten van de dienstverlening.

Meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening van openbare bibliotheken voor jeugd en andere thema's is te vinden in de sectie [Bibliotheekinzicht](#) op Bnetwerk. Hier bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Daarbij worden ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige gegevens en voorzien van historische en maatschappelijke context. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.

De volgende artikelen bieden meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening voor jeugd:

- > [De bibliotheek voor baby's, dreumesen en peuters](#)
- > [Samenwerking tussen bibliotheek en basisschool](#)
- > [Impact van de bibliotheek op jeugd en lezen](#)
- > [De bibliotheek voor jongeren](#)

3 Doelgroep

Eén op de vier kinderen van 0 tot 4 jaar is lid van de bibliotheek

De bibliotheken tellen in het schooljaar 2021-2022 circa 169 duizend leden van 0 tot 4 jaar. Het aantal leden is daarmee met 14% toegenomen ten opzichte van het vorig schooljaar. In 2020-2021 waren er circa 148 duizend leden tussen de 0 en 4 jaar lid van de bibliotheek.

Van de 169 duizend leden zijn er 57% actief lid in 2021-2022 (circa 96 duizend): zij hebben het afgelopen schooljaar minimaal één fysiek boek geleend. Wanneer we het aantal leden tussen de 0 en 4 jaar afzetten tegen het aantal inwoners tussen de 0 en 4 jaar in het werkgebied van de bibliotheek, dan wordt duidelijk dat één op de vier kinderen van 0 tot 4 jaar lid is van de bibliotheek (25%). In de meeste bibliotheken was dit lidmaatschap in 2021 gratis (Van de Burgt & Klaren, 2022). Sinds 1 juli 2022 kan iedereen onder de 18 jaar in heel Nederland gratis lid worden van de bibliotheek.

Aantal leden 0-4 jaar	2017	2018-2019	2019-2020	2020-2021 ²	2021-2022
Minder dan 500 leden	19%	23%	20%	29%	24%
500-1000 leden	25%	24%	26%	35%	34%
1000-1500 leden	19%	15%	19%	16%	15%
1500-2000 leden	15%	12%	12%	8%	12%
2000 leden of meer	17%	19%	18%	12%	15%
Onbekend	6%	7%	4%	0%	0%
Aantal leden t.o.v. aantal inwoners	34%	32%	32%	22%	25%

Tabel 1: Hoeveel bibliotheekleden van 0 tot 4 jaar zijn er in het werkgebied van jouw bibliotheek? (Selectie: alle bibliotheken, N 2016: 135; N 2017: 124; N 2018-2019: 142; N 2019-2020: 137; N 2020-2021: 140; N 2021-2022: 137). Bron 2021-2022: DataWarehouse

² Vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn de ledengegevens uit het DataWarehouse gebruikt. Hierdoor kunnen verschillen ten opzichte van voorgaande schooljaren zijn ontstaan.

Aandeel nieuwe leden fors gestegen

Het aantal nieuwe leden binnen de doelgroep steeg in 2021-2022 naar recordhoogte; waar in de jaren vóór COVID-19 er sprake was van circa 75.000 nieuwe leden per (school)jaar, en in de coronajaren circa 55.000 nieuwe leden, steeg het aantal nieuwe leden in schooljaar 2021-2022 naar circa 89.000 nieuwe leden tussen 0 en 4 jaar. Gemiddeld werd 13% van de 0- tot 4-jarigen in schooljaar 2021-2022 ingeschreven als nieuw bibliotheeklid.

Figuur 1: Percentage nieuwe bibliotheekleden ten opzichte van het aantal inwoners van 0 tot 4 jaar in het werkgebied van de bibliotheek (Selectie: alle bibliotheken in Nederland, N: 137).
Bron: DataWarehouse, 2022 (ingevuld door alle bibliotheken)

4 Aanbod

4.1 Aanbod leesbevordering en digitale geletterdheid

BoekStart voor baby's en Nationale Voorleesdagen in alle bibliotheken

Bibliotheken organiseren een breed scala aan lees- en mediabevorderende programma's en campagnes voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. In totaal werden in 2021 circa 11 duizend activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuur voor 0- tot 4-jarigen georganiseerd (Van de Burgt & Klaren, 2022). Hoe groter het werkgebied van de bibliotheek, hoe groter het aanbod.

Alle responderende bibliotheken namen in het schooljaar 2021-2022 deel aan De Nationale Voorleesdagen (100%) en BoekStart voor baby's (100%). Daarnaast nam driekwart van de bibliotheken deel aan BoekStart in de kinderopvang (78%). De landelijke BoekStartdag is in populariteit gestegen. Driekwart van de responderende bibliotheekorganisaties waren betrokken bij dit evenement waar de allerjongsten en hun (groot)ouders en verzorgers kennis maken met BoekStart en de Bibliotheek. Deelname van de bibliotheken aan deze dag lag in 2020-2021 een stuk lager, namelijk 52%. Wat enerzijds te verklaren is door de strengere coronamaatregelen in 2020-2021, en anderzijds doordat de BoekStartdag vrij nieuw is. De eerste editie van de BoekStartdag vond in 2020-2021 plaats. Ook zijn meer bibliotheken in schooljaar 2021-2022 met een BoekStartcoach gaan samenwerken. In 2021-2022 werkte 55% van de bibliotheken samen met een BoekStartcoach. In 2020-2021 lag dit percentage op 46%.

Figuur 2: Welke lees- en mediabevorderingsprogramma's en/of -campagnes voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar voerde jouw bibliotheek in het schooljaar 2021-2022 uit? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)

Wat is BoekStart?

[BoekStart](#) is een leesbevorderingsprogramma uitgevoerd door de bibliotheek voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het doel is ouders aan te moedigen hun kinderen zo vroeg mogelijk boeken en de bibliotheek te laten ontdekken. Het programma omvat twee onderdelen: BoekStart voor baby's (gericht op ouders) en BoekStart in de kinderopvang (gericht op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen). De bibliotheek heeft binnen BoekStart een coördinerende rol en maakt afspraken met de gemeente, de jeugdgezondheidszorg en kinderopvang over de uitvoering. Met de BoekStartcoach op het consultatiebureau is een derde onderdeel van BoekStart vanaf 2017 gerealiseerd. De BoekStartcoach richt zich met name op taalarme gezinnen.

Groeiend belang media-activiteiten

Kinderen van nu groeien op in een digitale samenleving. Zij komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met verschillende media. Computers, smartphones, tablets en televisie horen bij hun prille leventje. Onderzoek wijst uit dat boeken en digitale media elkaar versterken. Daarom is goed gebruik van digitale media bij jonge kinderen, naast het lezen van boeken, belangrijk (KB, 2021).

Populariteit Media Ukkie Dagen stijgt verder

Jonge kinderen hebben nog moeite om te begrijpen wat ze op een scherm zien en hebben ouders en verzorgers hard nodig om de digitale wereld te ontdekken. Bibliotheken organiseren daarom verschillende activiteiten en programma's voor 2-4 jarigen in het leren omgaan met verschillende media. De deelname aan Media Ukkie Dagen stijgt verder: van 54% van de bibliotheken in schooljaar 2020-2021 naar 78% in schooljaar 2021-2022. Tijdens de Media Ukkie Dagen krijgen ouders en verzorgers tips om hun kinderen te begeleiden in de digitale wereld. De stijging kan deels verklaard worden door de groeiende aandacht voor digitale mogelijkheden die het coronavirus veroorzaakte, waardoor ook een meer verantwoorde omgang met media centraal kwam te staan. Ook is mogelijk het effect zichtbaar van de landelijke aandacht die voor het programma werd gegenereerd.

Daarnaast zetten bibliotheken in op andere digitale geletterdheid campagnes en programma's zoals de campagne 'Mediatips voor

thuis', die in 2021-2022 werd aangeboden door drie op de tien bibliotheekorganisaties (29%).

Ouders steeds milder over effecten van media

Uit onderzoek van Iene Miene Media blijkt dat ouders van kinderen van 0 tot en met 6 jaar in de afgelopen jaren milder zijn gaan denken over het effect van media op hun kind. Een ruime meerderheid vindt dat media hun kind helpen, onder meer op het gebied van taalontwikkeling en rekenvaardigheid. Ze zijn echter minder positief over het effect van media in relatie tot online onderwijs: ruim een kwart van de ouders van 5-6-jarigen geeft aan dat hun kind hierdoor minder goed kan leren (Netwerk Mediawijsheid, 2021).

Figuur 3: Welke digitale geletterdheidsprogramma's en/of -campagnes voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar voerde jouw bibliotheek in het schooljaar 2021-2022 uit? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)

4.2 Training en ondersteuning

Meer trainingen en ondersteuning

Het is duidelijk dat bibliotheken training en ondersteuning op het gebied van voorschoolse educatie hoog in het vaandel hebben staan. Vrijwel alle responderende bibliotheken bieden training of ondersteuning aan op het gebied van voorschoolse educatie (94%). In schooljaar 2021-2022 boden bibliotheken vaker verschillende vormen van training en ondersteuning aan dan tijdens het vorige schooljaar. De afnemende coronamaatregelen in 2022 maakten het voor bibliotheken mede mogelijk een inhaalslag te maken. Trainingen en ondersteuning konden weer (makkelijker) in fysieke vorm plaatsvinden.

De meeste bibliotheken bieden trainingen voor vrijwilligers aan, bijvoorbeeld ten behoeve van de VoorleesExpress³ en/of BoekStart-Boekenpret (74%). Deze vorm van training wordt door meer bibliotheken aangeboden dan voorgaande jaren. Drie op de vijf bibliotheken (63%) bieden trainingen aan voor pedagogisch medewerkers en personeel in de kinderopvang en 55% biedt trainingen en ondersteuning voor ouders. Bijna de helft van de bibliotheken biedt netwerkbijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers aan (45%). In de regel geldt dat hoe groter het

werkgebied van de bibliotheek is, des te meer vormen van training en ondersteuning worden aangeboden.

De helft van de bibliotheken traint medewerkers op het gebied van digitale geletterdheid

Bij circa de helft van de bibliotheken met een aanbod op het gebied van digitale geletterdheid, hebben medewerkers deelgenomen aan trainingen of kennisbijeenkomsten rondom digitale geletterdheid voor 0- tot 4-jarigen (53%). Meestal zijn dit door de POI aangeboden trainingen of kennisbijeenkomsten (39%). Bij een klein deel van de bibliotheken betrof het een DigiStart training (11%).

Figuur 4: Welke vormen van training en ondersteuning bood jouw bibliotheek aan op het gebied van voorschoolse educatie? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)

³ Het programma VoorleesExpress wordt soms door een andere organisatie dan een bibliotheek gecoördineerd, terwijl de training voor vrijwilligers van de VoorleesExpress wel door de bibliotheek gecoördineerd wordt. Hierdoor is het aantal bibliotheken dat de training geeft hoger dan het aantal bibliotheken dat de VoorleesExpress coördineert.

4.3 Gezinsaanpak

Kinderen van laagtaalvaardige ouders hebben een grotere kans om laaggeletterd te worden. Om dat te voorkomen, wordt steeds meer ingezet op de gezinsaanpak richting taalarme gezinnen. Met het project [Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders](#) bijvoorbeeld, legt de bibliotheek in haar activiteiten rond de gezinsaanpak een focus op laagtaalvaardige ouders. Tussen 1 maart 2021 en 1 juli 2022 gingen 110 bibliotheekorganisaties binnen het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders aan de slag om hun gezinsaanpak rondom geletterdheid voor ouder en kind te verbeteren. Dit kon met een eenmalige subsidie. Maar liefst 83% van de deelnemende bibliotheken zag de kwaliteit van haar gezinsaanpak stijgen (Van den Aker et al., 2022).

Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in het voorkomen van laaggeletterdheid bij taalarme gezinnen. Naast het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders is de meest voorkomende manier voor bibliotheken om taalarme gezinnen te bereiken via de coördinatie van de VoorleesExpress (63%). Hierin is sinds 2017 een stijgende lijn te zien: destijds verzorgde 38% van de bibliotheken de coördinatie van de VoorleesExpress. Uit cijfers van de VoorleesExpress (2022) blijkt dat in 2021 in totaal 3.700 gezinnen met de VoorleesExpress zijn bereikt.

Ook werken veel bibliotheken samen met partners die zich richten op taalarme gezinnen, zoals consultatiebureaus, (digi)Taalhuizen, gemeenten en maatschappelijk dienstverleners (61%). Iets meer dan de helft van de bibliotheken werkt met een BoekStartcoach (55%)

en/of voert actief beleid op een betere verbinding tussen de preventieve en curatieve aanpak van laaggeletterdheid (56%). Bijna de helft van de bibliotheken organiseert activiteiten gericht op preventie-curatie rondom de gezinsaanpak (47%).

Figuur 5: Wat deed jouw bibliotheek in het schooljaar 2021-2022 om taalarme gezinnen te bereiken? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)

5 De impact van BoekStart

Positief effect op taalontwikkeling

Sinds de start van BoekStart in 2008 is er veel vooruitgang geboekt. De naamsbekendheid van BoekStart stijgt en er worden steeds meer ouders en baby's met het programma bereikt (Kaal et al., 2018; Langendonk & Van Dalen, 2019). Het effect van deze interventie is met meerdere onderzoeken in kaart gebracht. Zo blijkt dat de kinderen van ouders die hun baby al in de eerste acht maanden van hun leven voorlezen en meedoen aan BoekStart, hoger scoren op taal. Al op de leeftijd van vijftien maanden zijn positieve effecten op de woordenschat merkbaar. Ook op latere leeftijd heeft BoekStart een positief effect: op vijf- à zesjarige leeftijd scoren deelnemers hoger op taal (De Bondt & Bus, 2019). Daarnaast beginnen ouders onder invloed van BoekStart eerder met voorlezen, bezoeken BoekStartouders vaker de bibliotheek en zijn zij meer bekend met babyboekjes (Van den Berg & Bus, 2015).

Meer bibliotheekbezoek

Onderzoek van Kantar Public in opdracht van Stichting Lezen/Kunst van Lezen toont aan dat BoekStartouders zeer tevreden zijn over het koffertje. Zij gebruiken de boekjes uit het koffertje redelijk vaak tot heel vaak. BoekStart heeft een positieve uitwerking op ouders. Zij beginnen eerder met voorlezen en hechten er meer waarde aan. Ook bezoeken zij de bibliotheek vaker dan ouders die het koffertje niet hebben opgehaald (Kantar Public, 2018). Daarnaast wordt de impact van BoekStart in de kinderopvang getoetst middels een monitor, die

een steeds hechtere samenwerking tussen bibliotheek en kinderopvang laat zien (Heesterbeek & Hartkamp, 2021).

Bibliotheekaanbod BoekStart

Onder de 16 bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-meting is een extra inventarisatie met betrekking tot deelname aan de verschillende BoekStart-programma's gedaan. In totaal hebben 9 van de 16 bibliotheken hieraan deelgenomen en (alle) kerncijfers gedeeld, met als gevolg dat een aantal resultaten betrekking hebben op meer dan 121 bibliotheken. Van BoekStart voor baby's weten we dat alle openbare bibliotheken in Nederland (100%) dit programma aanbieden. In totaal bieden 106 bibliotheken BoekStart in de kinderopvang aan; 77% van alle responderende bibliotheken inclusief de extra inventarisatie.

Figuur 6: Welke programma's en/of campagnes rondom lezen en media voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar voerde jouw bibliotheek in het schooljaar 2021-2022 uit? (Selectie: alle responderende bibliotheken inclusief extra inventarisatie, N: 130)

5.1 BoekStart voor baby's

Bibliotheken ontvingen meer koffertjes om uit te delen

Met ingang van 2022 bieden alle openbare bibliotheken in Nederland BoekStart voor baby's aan. Dit programma laat jonge kinderen en hun ouders plezier in lezen ervaren. Drie maanden na de geboorte van een kind ontvangen ouders een waardebon voor een BoekStartkoffertje met twee boekjes en een gratis lidmaatschap van de bibliotheek.

De BoekStartkoffertjes worden door het ministerie van OCW gefinancierd als onderdeel van het programma Kunst van Lezen. In het schooljaar 2021-2022 hebben de bibliotheken samen bijna 69 duizend koffertjes (Kunst van Lezen, 2022) ontvangen om uit te delen aan omgerekend vier op de tien kinderen geboren in schooljaar 2021-2022 (CBS, 2022b). Daarmee is een duidelijke inhaalslag gemaakt. In het schooljaar 2020-2021 ontvingen bibliotheken circa 53 duizend koffertjes om uit te delen aan omgerekend drie op de tien kinderen geboren in schooljaar 2020-2021. Niet elke bibliotheek registreert het aantal uitgedeelde koffertjes. Bibliotheken schatten het aantal uitgedeelde koffertjes in op minimaal 39 duizend: ruim 36 duizend uitgedeelde door bibliotheken en 3 duizend door instellingen zoals consultatiebureaus.

Het aantal uitgereikte BoekStartkoffertjes houden bibliotheken op verschillende wijze bij. Zo kijken bibliotheken naar het aantal bestellingen, het aantal nieuw ingeschreven BoekStartleden en/of noteren de uitgedeelde koffertjes door een code toe te wijzen in hun

eigen bibliotheekstelsel. Ook worden vaak de BoekStartbonnen geteld voor het vaststellen van het totaal aantal uitgedeelde koffertjes.

Figuur 7: Hoeveel BoekStartkoffertjes zijn er in schooljaar 2021-2022 (van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022) uitgedeeld? (Selectie: Alle responderende bibliotheken in Nederland die BoekStart voor baby's aanbieden, N: 124)

Aanvullende inventarisatie

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal uitgedeelde BoekStartkoffertjes, is een extra uitvraag gedaan naar het aantal uitgedeelde BoekStartkoffertjes onder bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-enquête. Drie bibliotheken hebben gegevens over het aantal BoekStartkoffertjes gedeeld. Deze cijfers zijn inclusief deze drie bibliotheken (n=124) en dus niet alleen op de deelnemende bibliotheken van de Bibliotheekmonitor-enquête (n=121).

Sinds 2017 worden nagenoeg alle ouders met pasgeboren baby's geïnformeerd over BoekStart. Dit gebeurt onder meer via de GroeiGids van het consultatiebureau en de bijbehorende GroeiGids-app. Ouders ontvangen via deze app berichten op maat over voorlezen en taalontwikkeling. De laatste jaren worden in de GroeiGids twee zogenaamde mijlpaalkaarten opgenomen als aanmoediging voor ouders om mee te doen aan BoekStart en het koffertje op te halen. Vrijwel alle ouders in Nederland ontvangen de GroeiGids via het consultatiebureau.

Collectie babyboekjes beschikbaar in bijna alle bibliotheken

De dienstverlening in het kader van BoekStart voor baby's bestaat in vrijwel alle bibliotheken minimaal uit een collectie babyboekjes van 0 tot 18 maanden (93%). Circa acht op de tien bibliotheken organiseren ouder-kindactiviteiten (79%) en/of hebben een boekenhoek speciaal voor baby's ingericht (76%). De meerderheid van de bibliotheken geeft voorlichting aan ouders (59%).

Figuur 8: Welke producten en diensten werden in jouw bibliotheek in schooljaar 2020-2021 aangeboden in het kader van BoekStart voor baby's? (Selectie: bibliotheken die BoekStart voor baby's aanbieden, N: 121)

Verspreiding BoekStartbrieven door gemeente of consultatiebureau

Als een baby ongeveer drie maanden oud is, ontvangen de ouders een brief over BoekStart, met daarbij een waardebon om het BoekStartkoffertje op te halen in de bibliotheek. Deze brieven worden, evenals voorgaande jaren, met name overhandigd bij een bezoek aan het consultatiebureau (79%) en/of verstuurd door de gemeente (68%). Volgens het programma worden de brieven bij voorkeur via de gemeente verspreid. De bibliotheek maakt daartoe afspraken met de gemeente.

Ruim de helft van de bibliotheken (58%) verstuurt de BoekStartbrieven zelf, en een kwart van de bibliotheken geeft aan dat de brieven (ook) via de kinderopvang worden uitgereikt (25%). Net als vorig schooljaar worden gemiddeld door steeds meer verschillende instanties brieven verstuurd. In de coronaperiode werden bibliotheken opgeroepen zelf te communiceren over de alternatieve gang van zaken. bijvoorbeeld dat de koffertjes tijdens de sluiting van de bibliotheek bij het consultatiebureau konden worden opgehaald. Omdat dit succesvol bleek, bleven een aantal bibliotheken ook in 2021-2022 BoekStartbrieven via consultatiebureaus uitdelen.

Figuur 9: Welke instanties verstuurden of reikten in schooljaar 2021-2022 in het werkgebied van jouw bibliotheek de BoekStartbrieven en/of waardebonnen uit aan ouders van pasgeboren baby's? (Selectie: bibliotheken die BoekStart voor baby's aanbieden, N: 121)

5.2 BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in één op de vier kinderopvanglocaties

Sinds de invoering van BoekStart werken veel kinderopvangorganisaties samen met de bibliotheek. Het programma BoekStart in de kinderopvang is erop gericht het voorleesklimaat op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen te versterken. In 2022 waren er 9.166 kinderopvanglocaties in Nederland, waarvan 9.149 in het werkgebied van de openbare bibliotheken (Landelijk Register Kinderopvang, 2022). Van de responderende bibliotheken en bibliotheken die hebben deelgenomen aan de aanvullende inventarisatie biedt 77% BoekStart in de kinderopvang aan. Ruim één op de vier kinderopvanglocaties (2.178 locaties) in het werkgebied van deze bibliotheken nam in het schooljaar 2021-2022 deel aan BoekStart in de kinderopvang. Het bereik van BoekStart in de kinderopvang is daarmee circa 68.706 kindplaatsen met 117.000 kinderen.⁴

Andere programma's in de kinderopvang

Naast BoekStart en BoekStart-BoekenPret zijn er andere, bredere programma's voor de kinderopvang, waarin onder meer aandacht gegeven wordt aan taalontwikkeling en leesbevordering, zoals Uk & Puk, Piramide, en Opstapje. In het schooljaar 2021-2022 faciliteerden 26 bibliotheken dergelijke andere programma's. Rondom deze programma's werken de bibliotheken samen met 709

kinderopvanglocaties; dat is 8% van de kinderopvanglocaties in het werkgebied. Het bereik van de andere programma's in de kinderopvang telt daarmee circa 24.300 kindplaatsen met circa 38.000 kinderen.⁴ Bibliotheken die voor een ander programma kiezen, doen dit vaak omdat ze BoekStart in de kinderopvang te intensief vinden of omdat vanuit de kinderopvangorganisatie om een ander programma wordt gevraagd.

In totaal werken 21 bibliotheken met zowel BoekStart in de kinderopvang als een ander voorschoolse educatie programma in de kinderopvang. De meeste van deze bibliotheken bieden beide programma's op dezelfde kinderopvanglocatie aan. Kinderopvanginstellingen kunnen bij sommige bibliotheken zelf extra programma's aanvragen aanvullend op BoekStart.

Figuur 10: Op hoeveel kinderopvanglocaties biedt jouw bibliotheek BoekStart in de kinderopvang aan? (Selectie: alle responderende bibliotheken incl. extra inventarisatie, N: 124)

⁴ Het aantal kindplaatsen is het maximum aantal kinderen dat gelijktijdig in een kinderopvanglocatie kan worden opgevangen. Het totaal aantal kinderen dat bereikt wordt is hoger dan het aantal kindplaatsen. Het bereik van BoekStart in de kinderopvang is berekend op basis van het aantal kinderopvanglocaties waarmee wordt samengewerkt en het aantal

kindplaatsen per locatie (Landelijk Register Kinderopvang, 2022). Het aantal kinderen is berekend door het totaal aantal kinderen dat naar de dagopvang is gekomen te delen door het percentage samenwerkende kinderopvanglocaties (CBS, 2022a).

5.3 BoekStart-BoekenPret

BoekStart-BoekenPret in één op de vijf bibliotheken

In totaal bieden 30 bibliotheken het programma BoekStart-BoekenPret aan.⁵ Zij maken met name gebruik van de BoekenPret-collectie (87%) en geven vaak het BoekenPretboekje mee (87%). Daarnaast werkt de meerderheid van deze bibliotheken met Speelontdekboeken (67%).

Wat is BoekStart-BoekenPret?

BoekenPret is een van de leesbevorderingsinitiatieven die een plek hebben gekregen binnen het overkoepelende programma BoekStart in de kinderopvang. Waar BoekStart zich richt op alle kinderen, waarbij bewustwording en stimulering centraal staan, neemt de vraag toe naar intensivering en verdieping van het programma voor gezinnen waar geen voorleestradiatie is. BoekenPret sluit hiermee goed aan bij BoekStart: deze twee programma's vullen elkaar aan en versterken elkaar. Daarom zijn beide programma's geïntegreerd en wordt vanaf 2015 de programmaam BoekStart-BoekenPret gehanteerd.

Figuur 11: Welke activiteiten en/of materialen van BoekStart-BoekenPret werden in schooljaar 2021-2022 door jouw bibliotheek gebruikt en/of aangeboden? (Selectie: responderende bibliotheken die BoekenPret aanbieden, N: 30)

⁵ Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken dat BoekenPret aanbiedt, zijn deze cijfers een combinatie van uitgevraagde cijfers in de Bibliotheekmonitor-enquête (121 bibliotheken) en een extra uitvraag naar het aanbod BoekenPret onder bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-enquête (9 bibliotheken).

Deze cijfers hebben betrekking op de deelnemende bibliotheken van de Bibliotheekmonitor-enquête en de extra inventarisatie.

5.4 BoekStartcoach

Helft bibliotheken werkt met BoekStartcoach

De helft van de responderende bibliotheekorganisaties werkt met een BoekStartcoach (50%). Deze bibliotheken zetten één (25%) of meerdere (25%) BoekStartcoaches in in hun werkgebied. Hoe groter het werkgebied van de bibliotheek, des te vaker wordt samengewerkt met een BoekStartcoach.

Het aantal BoekStartcoaches blijft over de jaren heen stijgen. In schooljaar 2021-2022 werkten bibliotheken samen met 149 BoekStartcoaches. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van voorgaande schooljaar, toen bibliotheken met 139 coaches werkten.

In 2021-2022 werkten bibliotheken op 223 locaties van consultatiebureaus, Centrum voor Jeugd en Gezin en jeugdgezondheidszorg met een BoekStartcoach.

Wat doet de BoekStartcoach?

De BoekStartcoach is een uitbreiding van het programma BoekStart en is bedoeld om (taalarme) ouders beter te helpen bij het voorlezen. De BoekStartcoach werkt op het consultatiebureau en kan de jeugdarts en jeugdverpleegkundige ondersteunen door met ouders in gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden en gerichte voorleesondersteuning te geven.

Figuur 12: Hoeveel BoekStartcoaches zijn er in het werkgebied van jouw bibliotheek werkzaam? (Selectie: alle responderende bibliotheken incl. extra inventarisatie, N: 130)

Aanvullende inventarisatie

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het aantal bibliotheken dat met een BoekStartcoach werkt, zijn deze cijfers een combinatie van uitgevraagde cijfers in de Bibliotheekmonitor-enquête (121 bibliotheken) en een extra uitvraag naar bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-enquête (9 bibliotheken). Deze cijfers hebben betrekking op de deelnemende bibliotheken van de Bibliotheekmonitor-enquête en de extra inventarisatie.

6 Samenwerkingspartners en beleid

Bibliotheken werken met steeds meer partners samen

Bibliotheken werken met veel en diverse partnerorganisaties samen op het gebied van voorschoolse educatie. Het aantal partners dat de bibliotheek bij de dienstverlening voor 0- tot 4-jarigen betreft blijft toenemen: in 2016 werkten bibliotheken nog met gemiddeld drie verschillende partners samen, in schooljaar 2021-2022 zijn dit er gemiddeld 6.

Vrijwel alle bibliotheken werken samen met de gemeente(n) (98%), consultatiebureaus, CJG, jeugdgezondheidszorg (96%) en/of kinderopvanginstellingen (94%). Maar ook met basisscholen (inclusief brede scholen, voorscholen en integrale kindcentra) (80%) en de VoorleesExpress (74%) wordt door ruim de meerderheid structureel samengewerkt. In bijna alle gevallen gaat het om stijgingen ten opzichte van vorige schooljaren; met name met de VoorleesExpress, Taalhuis, Welzijnsorganisaties en Onderwijsinstellingen wordt vaker samengewerkt dan vorig schooljaar.

Figuur 13: Met welke partners werkte jouw bibliotheek in het schooljaar 2021-2022 structureel samen rondom voorschoolse educatie? (Selectie: alle bibliotheken, N: 121)

Dienstverlening gekoppeld aan meerdere beleidsthema's gemeenten

De meeste bibliotheken, die formele afspraken hebben gemaakt met gemeenten, hebben daarin specifiek het beleidsonderwerp voorschoolse educatie gedefinieerd (87%). Daarnaast is de dienstverlening vaak gekoppeld aan de beleidsthema's laaggeletterdheid (76%), onderwijs (73%) en gezinsaanpak (55%). Gemiddeld is de dienstverlening rondom voorschoolse educatie gekoppeld aan vier beleidsonderwerpen van de gemeente, een beleidsonderwerp meer dan vorig schooljaar.

Figuur 14: Aan welke beleidsonderwerpen van de gemeente was de VE-dienstverlening van jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 gekoppeld? [Selectie: alle responderende bibliotheken die samenwerken met gemeente, N: 118]

Nagenoeg alle bibliotheken boden alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering in coronatijd

Net als vorig schooljaar werd tijdens een gedeelte van 2021-2022 de dienstverlening van de bibliotheek beperkt door de maatregelen rondom het coronavirus. Bijna alle bibliotheken (98%) boden in 2021-2022 alternatieve dienstverlening op het gebied van leesbevordering voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wel in beduidend mindere mate dan in schooljaar 2020-2021 toen de bibliotheeksector te kampen had met strengere coronamaatregelen.

In 2021-2022 stelde de meerderheid van de bibliotheken voorleesfilmpjes beschikbaar (69%) en/of deelden zij online informatie (65%). Daarnaast promoveerde de overgrote meerderheid van de bibliotheken het digitale aanbod van Jeugdbibliotheek.nl (83%). Ook brachten veel bibliotheken boeken of konden deze worden afgehaald, bijvoorbeeld in een voorleestas (60%). Vorig schooljaar – toen bibliotheken langere tijd de deuren moesten sluiten – werd deze dienst nog door 84% van de bibliotheken aangeboden.

Vrijwel alle bibliotheken zeggen van plan te zijn de alternatieve dienstverlening in de coronavrije toekomst te blijven aanbieden (97%). Met name met de promotie van Jeugdbibliotheek.nl (65%), het aanbieden van voorleesfilmpjes (52%) en online informatie (52%) willen bibliotheken mee doorgaan. De verwachting is dat online voorlezen (9%) bij veel bibliotheken niet meer onderdeel zal zijn van het aanbod. De voorkeur gaat waarschijnlijk uit naar voorlezen in een fysieke omgeving in plaats van online. Ook verwachten veel

bibliotheken niet door te zullen gaan met het aanbieden van bezorgen/afhalen van boeken (7%).

Figuur 15: Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor kinderen van 0 tot 4 jaar aangeboden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus & Is jouw bibliotheek van plan om in de toekomst door te gaan met het aanbieden van deze alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor kinderen van 0 tot 4 jaar? ? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)

Circa zeven op de tien bibliotheken boden alternatieve dienstverlening rondom digitale geletterdheid in coronatijd

Naast dienstverlening op het gebied van leesbevordering hebben bibliotheken tijdens de coronaperiode alternatieven rondom digitale geletterdheid aangeboden (67%). Vaak in de vorm van online informatie (58%), maar ook online activiteiten (33%) werden georganiseerd, zoals webinars over de Media Ukkie Dagen en online voorleessessies.

Vrijwel alle bibliotheken die online informatie aanbieden, zijn van plan dit te blijven doen (56% versus 58%). Ook nadat alle maatregelen rondom het coronavirus zijn ingetrokken. Iets meer dan de helft van de bibliotheken, die online activiteiten zoals webinars en online voorleessessies aanbieden, verwacht dat deze dienstverlening ook onderdeel gaat zijn van het aanbod in de toekomst (19% versus 33%).

Figuur 16: Heeft jouw bibliotheek alternatieve dienstverlening rondom digitale geletterdheid voor kinderen van 0 tot 4 jaar aangeboden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus? & Is jouw bibliotheek van plan om in de toekomst door te gaan met het aanbieden van alternatieve dienstverlening rondom leesbevordering voor kinderen van 0 tot 4 jaar? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)

7 Personeel

Personeel beschikbaar voor dienstverlening in bijna alle bibliotheken

Bijna alle bibliotheken hebben personeel beschikbaar specifiek voor de dienstverlening rondom voorschoolse educatie. Bij de meeste bibliotheken zijn dit vrijwilligers (71%), voorleesconsulenten (70%) en/of educatief specialisten (69%).

Gemiddeld zetten bibliotheken vijf verschillende typen medewerkers in voor de dienstverlening rondom voorschoolse educatie. Hierin is sinds 2016 een stijgende lijn te zien: toen ging het gemiddeld nog om twee à drie verschillende functies.

Over de jaren blijft het aantal bibliotheken die voorleesconsulenten en BoekStartcoaches inzetten stijgen. In 2021-2022 zette 70% van de bibliotheken voorleesconsulenten in en 55% van de bibliotheken BoekStartcoaches. In het schooljaar daarvoor was dit respectievelijk 62% en 46%. Daarnaast zijn in 2021-2022 door meer bibliotheken front-officemedewerkers (60%) ingezet dan in 2020-2021 (45%). Een ontwikkeling die hoogstwaarschijnlijk te verklaren is door de strengere coronamaatregelen in 2020-2021. Bibliotheken kampten toen met lockdowns en waren genoodzaakt hun deuren te sluiten.

In ruim een derde van de bibliotheken heeft een deel van de frontofficemedewerkers (34%) de training BoekStart voor baby's gevolgd of de opfriscursus gedaan.

Figuur 17: Welke (soortgelijke) functies werden in schooljaar 2021-2022 door jouw bibliotheek ingezet voor de dienstverlening rondom voorschoolse educatie (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)

Figuur 18: Hoeveel procent van de frontofficemedewerkers heeft in de afgelopen twee jaar de training BoekStart voor baby's gevolgd of heeft de opfriscursus gedaan? (Selectie: alle bibliotheken die BoekStart voor baby aanbieden, N: 121)

Gemiddeld iets meer dan 1 fte beschikbaar voor dienstverlening voorschoolse educatie

Net als vorig schooljaar hebben bibliotheken in 2021-2022 circa 1,1 fte per week beschikbaar voor de dienstverlening rondom voorschoolse educatie. Dit is 4% van het totale aantal fte dat bibliotheken beschikbaar hebben voor hun dienstverlening (Van de Burgt & Klaren, 2022).

Daarnaast heeft een kwart (27%) tussen de 1 en de 2 fte beschikbaar voor de dienstverlening rondom voorschoolse educatie. Bij 13% van de bibliotheken gaat het om 2 tot 5 fte. Slechts in 3% van de gevallen betreft het 5 fte of meer. Opvallend is dat steeds meer bibliotheken weten om hoeveel fte het gaat. In voorgaande jaren konden zo'n vier op de tien bibliotheken niet aangeven hoeveel fte voor voorschoolse educatie was gereserveerd. Het vermoeden bestaat dat dit destijds niet opgenomen stond in het beleid en er daardoor geen geormerkte uren voor deze dienstverlening beschikbaar waren.

Figuur 19: Hoeveel fte was er in schooljaar 2021-2022 gemiddeld per week beschikbaar voor de dienstverlening rondom voorschoolse educatie? (Selectie: bibliotheken met personeel voor voorschoolse educatie, N: 119)

Gemiddeld meer vrijwilligers ingezet

In totaal werden in het schooljaar 2021-2022 voor deze dienstverlening een kleine 2,4 duizend vrijwilligers ingezet, gemiddeld 32 vrijwilligers per bibliotheekorganisatie. Dit is zo'n 19% van alle vrijwilligers die bij de responderende bibliotheken werken (Van de Burgt & Klaren, 2022). Het aantal vrijwilligers dat wordt ingezet voor de dienstverlening rondom voorschoolse educatie verschilt sterk per bibliotheek. Dit is vaak afhankelijk van de bibliotheekgrootte: hoe groter de bibliotheek, hoe meer vrijwilligers er werkzaam zijn.

Meer dan de helft van de bibliotheken zet vrijwilligers minder dan 10 uur per week in voor deze dienstverlening (66%). Per fte worden gemiddeld 46 vrijwilligers ingezet. Dit zijn gemiddeld 7 vrijwilligers meer dan in schooljaar 2020-2021. Een ontwikkeling die te verklaren is door de strengere coronamaatregelen in 2020-2021. Toen konden minder activiteiten georganiseerd worden.

Bijna alle vrijwilligers haken aan bij voorleesactiviteiten

Het overgrote deel van de vrijwilligers rondom voorschoolse educatie wordt ingezet voor voorleesactiviteiten in of buiten de bibliotheek (97%). Bij drie op de tien (31%) bibliotheken vervullen vrijwilligers de rol van gastheer of-vrouw, en/of worden ingezet bij andere ouder-kindactiviteiten (30%).

Figuur 20: Waarvoor werden vrijwilligers in schooljaar 2021-2022 ingezet op het gebied van voorschoolse educatie? (Selectie: alle bibliotheken die vrijwilligers inzetten, N: 86)

Vrijwilligers met name geschoold in interactief voorlezen en de VoorleesExpress

Een groot deel van de vrijwilligers wordt inhoudelijk geschoold of getraind. Bij circa zeven op de tien bibliotheken krijgen vrijwilligers een inhoudelijke training en/of scholing rondom de VoorleesExpress (67%). Bij ruim de helft van de bibliotheken die vrijwilligers inzetten gaat het om scholing op het gebied van interactief voorlezen (58%). Trainingen/scholing rondom beide thema's werden in schooljaar 2021-2022 vaker verzorgd dan in 2020-2021 (respectievelijk 55% en 44%).

Figuur 21: Hebben de vrijwilligers een inhoudelijke training en/of scholing gevolgd? Zo ja, op welk gebied? (Selectie: alle bibliotheken die vrijwilligers inzetten, N: 86)

Bekendheid e-learningmodule aandachtspunt

Om de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, verpleegkundig specialist en kraamverzorgenden van het consultatiebureau te ondersteunen en hun deskundigheid op het gebied van leesbevordering te vergroten en op te frissen, is door Stichting Lezen de geaccrediteerde e-learningmodule Taalstimulering door voorlezen ontwikkeld. Voor zowel de doelgroep jeugdartsen en -verpleegkundigen als de doelgroep kraamverzorgenden is er een module uitgebracht. Drie op de tien bibliotheekorganisaties promoten de module voor jeugdartsen en -verpleegkundigen (29%), en slechts 4% brengt de module voor kraamverzorgenden bij de doelgroep onder de aandacht. Relatief veel bibliotheken zijn niet op de hoogte van het bestaan van deze modules. Zo kent 36% van de bibliotheken de module voor jeugdartsen en -verpleegkundigen niet, en is de module voor kraamverzorgenden bij de meerderheid van de bibliotheken onbekend (55%).

BoekStart e-learning

De e-learningmodule [Taalstimulering door voorlezen](#) ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige van het consultatiebureau om hun deskundigheid op het gebied van leesbevordering te vergroten en op te frissen. De e-learningmodule bestaat uit de volgende onderdelen: Introductie, Belang van Voorlezen, Leesontwikkeling, Werkwijze BoekStart en Advies en voorlichting. Bij de e-learningmodule is tevens een [reader](#) gemaakt als naslagwerk en ter verdieping op verschillende onderwerpen. Voor kraamverzorgenden is er een [aparte e-learningmodule](#). De kraamperiode waarin de kraamverzorgende intensief contact heeft met een gezin biedt kansen om ouders voor te lichten over voorlezen.

Figuur 22: Promoot jouw bibliotheek de BoekStart e-learningmodule Taalstimulering door voorlezen voor jeugdartsen en -verpleegkundigen? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)

Figuur 23: Promoot jouw bibliotheek de BoekStart e-learningmodule Taalstimulering door voorlezen voor kraamverzorgenden? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)

8 Financiering

Bibliotheek, gemeente en Kunst van Lezen grootste financiers

Net als voorgaande jaren hebben vrijwel alle responderende bibliotheken in de reguliere begroting budget vrijgemaakt ter bekostiging van de activiteiten in het kader van voorschoolse educatie (93%). Daarnaast zijn gemeenten (79%) en Kunst van Lezen (55%) wederom belangrijke financieringsbronnen. In 2021-2022 werd de dienstverlening vaker door gemeenten gefinancierd dan in vorig schooljaar (71%). Twee op de vijf bibliotheken (43%) ontvangen tevens financiering van kinderopvanginstellingen voor geleverde producten en diensten. Het aandeel bibliotheken dat een bijdrage ontvangt van Tel Mee Met Taal is gegroeid van 10% in 2020-2021 naar 21% in het schooljaar 2021-2022. Een ontwikkeling die mogelijk te verklaren is door de groeiende aandacht rondom ouderbetrokkenheid, waaronder het project Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders.

Budget vaker alleen structureel, en minder incidenteel

Het budget dat door bibliotheken zelf wordt vrijgemaakt voor de dienstverlening rondom voorschoolse educatie is meestal structureel (90%). In schooljaar 2021-2022 zetten bibliotheken aanzienlijk vaker alleen structureel budget in, en minder vaak een combinatie van zowel structureel als incidenteel budget. Waar in 2020-2021 nog 61% van de bibliotheken incidenteel en structureel budget vrijmaakten, deed in schooljaar 2021-2022 dit nog maar circa een derde van de bibliotheken (31%). Het aandeel dat alleen

structureel budget inzet steeg van 34% in 2020-2021 naar 59% in 2021-2022. Wanneer bibliotheken een incidentele bijdrage inzetten, komt deze bijdrage vaak ten goede aan het aanbod rondom de BoekStartcoach en de VoorleesExpress.

Figuur 24: Uit welke bronnen wordt jouw dienstverlening rondom voorschoolse educatie gefinancierd? (Selectie: alle bibliotheken, N: 121)

Figuur 25: Is het budget dat de bibliotheek in schooljaar 2021-2022 heeft vrijgemaakt voor de dienstverlening rondom voorschoolse educatie structureel en/of incidenteel? (Selectie: alle bibliotheken die zelf de dienstverlening financieren, N:112)

BoekStart in de kinderopvang voornamelijk bekostigd uit eigen begroting en gemeentesubsidie

Binnen het actieprogramma Tel mee met Taal 2020-2024 stelt Kunst van Lezen stimuleringsgelden ter beschikking aan bibliotheken voor de uitvoering van BoekStart in de kinderopvang. Daarnaast putten bibliotheken uit hun eigen begroting (67%), ontvangen ze subsidie van de gemeente (55%) of krijgen ze een bijdrage van de kinderopvang waarmee ze samenwerken (38%). In 2021-2022 wordt BoekStart in de kinderopvang vaker dan voorgaande schooljaren naast Kunst van Lezen gefinancierd door andere partners en/of door bibliotheken zelf. Zo hebben bibliotheken vaker subsidie/bijdragen ontvangen van gemeenten (48% in 2020-2021 versus 55% in 2021-2022) en kinderopvangen (30% in 2020-2021 versus 38% in 2021-2022).

De BoekStartcoaches op locaties (o.a. consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg) waar bibliotheken mee samenwerken worden voornamelijk met structurele middelen gefinancierd (72%). De helft van de bibliotheken met BoekStartcoaches op 1 of meer locaties geeft aan dat in ieder geval op 1 locatie gebruik is gemaakt van een startsubsidie (49%).

Figuur 26: Voerde jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 BoekStart in de kinderopvang uit met middelen anders dan met subsidie van Kunst van Lezen? (Selectie: bibliotheken die werken met BoekStart in de kinderopvang, N: 94)

Bibliotheken betalen BoekStartcoach steeds vaker met eigen middelen en met subsidie van gemeenten

Ook voor de opstart van de BoekStartcoach stelt Kunst van Lezen eenmalige stimuleringsgelden beschikbaar. Het gebruik van eigen financiële middelen neemt verder toe: waar dit in schooljaar 2019-2020 44% was, en in schooljaar 2020-2021 57%, steeg het aandeel verder naar 64% in 2021-2022. Ook ontvangen meer bibliotheken die werken met de BoekStartcoach subsidie van de gemeente in 2021-2022 (52%) dan vorig schooljaar (43%). Een op de tien (8%) betaalt de BoekStartcoach enkel met de subsidie van Kunst van Lezen.

Figuur 27: Voerde jouw bibliotheek in schooljaar 2021-2022 de BoekStartcoach uit met middelen anders dan met subsidie van Kunst van Lezen? (Selectie: bibliotheken die werken met de BoekStartcoach, N: 66)

9 Evaluatie en vooruitblik

Vrijwel alle bibliotheken monitoren en evalueren de dienstverlening

Het monitoren en evalueren van de dienstverlening rondom voorschoolse educatie is essentieel. Naast dat het direct inzicht biedt in de effectiviteit van de dienstverlening kunnen de monitor- en evaluatieresultaten diverse aanknopingspunten bieden om het gesprek met de gemeente en andere samenwerkingspartners aan te gaan.

In 2021-2022 monitoren en evalueren nagenoeg alle bibliotheken de dienstverlening rondom voorschoolse educatie (97%). Circa acht op de tien bibliotheken (79%) registreren het aantal bezoekers bij activiteiten en/of monitort data uit het bibliotheekstelsel. Ook monitort een ruime meerderheid het aantal BoekStartkoffertjes (72%). Verder evalueren circa vijf op de tien bibliotheken (48%) de opbrengsten van de samenwerking met partners en/of maken gebruik van de Bibliotheekmonitor landelijke rapportage.

Aan de hand van de verzamelde data optimaliseren veel bibliotheken hun dienstverlening. De meerderheid heeft het aanbod uitgebreid (68%). Bijvoorbeeld door nieuwe activiteiten aan te bieden of de frequentie van een type activiteit te verhogen. Circa vier op de tien bibliotheken hebben hun beleid en/of marketingactiviteiten aangepast aan de hand van de verzamelde data (respectievelijk, 44%, 38%). Een aantal bibliotheken heeft op basis van de gegevens besloten om een bepaald aanbod stop te zetten (36%), en/of in te zetten op andere doelgroep (32%). Een kwart van de bibliotheken die

de dienstverlening monitort, is op basis van de verzamelde gegevens nieuwe samenwerkingen aangegaan (24%).

Figuur 28: Van welke instrumenten of ondersteuning maakte jouw bibliotheek in het schooljaar 2021-2022 gebruik om de VE-dienstverlening te monitoren en evalueren? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)

Samenwerking en expertise grootste successen

In de dienstverlening rondom voorschoolse educatie ervaren bibliotheken de samenwerking met partners (60%) en de expertise binnen de bibliotheek (57%) als de grootste successen. Daarnaast benoemt 38% het hebben van voldoende beleidsprioriteit bij de bibliotheek als één van de drie grootste successen van de dienstverlening. Voldoende beleidsprioriteit bij de gemeente (34%) wordt in 2021-2022 vaker als één van de drie grootste successen benoemd dan vorig schooljaar (24%).

De personele bezetting blijft voor veel bibliotheken het grootste knelpunt. In 2021-2022 worstelen meer bibliotheken hiermee dan in 2020-2021, respectievelijk 54% versus 44%. Ondanks dat vrijwel alle bibliotheken de dienstverlening rondom voorschoolse educatie monitoren en evalueren, geeft 37% aan moeite te hebben de effectiviteit van hun dienstverlening goed in kaart te brengen. Ook het vinden/bereiken van de doelgroep (45%) is net als vorige schooljaren een uitdaging voor bibliotheken.

Figuur 29: Wat ging in schooljaar 2021-2022 goed in de dienstverlening van jouw bibliotheek rondom voorschoolse educatie? Met welke drie elementen van de dienstverlening ben je het meest tevreden? (Selectie: alle bibliotheken, N: 121)

Figuur 30: Welke drie knelpunten komen het meest voor bij de dienstverlening rondom voorschoolse educatie? (Selectie: alle bibliotheken, N: 121)

NT1-ouders en -kinderen moeilijk te bereiken doelgroep

Van de bibliotheken die het vinden/bereiken van de doelgroep als één van de drie grootste knelpunten ervaart, geeft 83% aan dat het om de doelgroep (kinderen van) NT1-ouders⁶ gaat.

Datzelfde geldt voor de helft van de bibliotheken bij (kinderen van) NT2-ouders⁷ (48%). Een bijna even grote groep (44%) heeft moeite met het bereiken van inburgeraars, vluchtelingen, asielzoekers en/of statushouders en hun kinderen.

Figuur 31: De doelgroep was in schooljaar 2021-2022 moeilijk te bereiken of te vinden. Bij welke doelgroep(en) ervaart jouw bibliotheekorganisatie dit als een knelpunt? (Selectie: aantal bibliotheken dat aangeeft bepaalde doelgroepen moeilijk te kunnen bereiken, N: 54)

⁶ NT1. Lezen en schrijven voor burgers met Nederlands als eerste taal (moedertaal).

⁷ NT2. Taalvaardigheid voor burgers met Nederlands als tweede taal (moedertaal is een andere dan het Nederlands)). Bijvoorbeeld Taalcafé.

Vooruitblik

Gevraagd naar de plannen van bibliotheken voor het volgende schooljaar geven vier op de vijf aan te gaan inzetten op taalarme gezinnen met gebruik van de gezinsaanpak (79%). Daarnaast zegt 60% in schooljaar 2022-2023 in te gaan zetten op de continuering van het aanbod, en 61% op het uitbreiden en verstevigen van hun netwerk. Ook zegt de meerderheid van de bibliotheken in te willen zetten op het verbeteren en onderhouden van de expertise (55%).

Figuur 32: Waarop gaat jouw bibliotheekorganisatie in 2022-2023 inzetten voor de dienstverlening rondom voor-en voerschoolse educatie? (Selectie: alle bibliotheken, N: 121)

10 Technische toelichting

Enquête

De onderzoeksgegevens gebruikt in dit rapport zijn gebaseerd op enquêtegegevens die via de Bibliotheekmonitor zijn verzameld. De enquêtes zijn afgenomen in de periode juli-september 2022. De gegevens hebben betrekking op het schooljaar 2021-2022, tenzij anders vermeld.

De vragenlijst voor het onderzoek is opgesteld door de afdeling Onderzoek van de KB, in afstemming met verschillende experts die binnen het bibliotheekveld werkzaam zijn in het domein voorschoolse educatie. Deze vragenlijst is gebaseerd op de meting voorschoolse educatie over de kalenderjaren 2016 en 2017 en geoptimaliseerd naar aanleiding van de vorige rapportage en recente ontwikkelingen in het beleid. Derhalve is het niet altijd mogelijk de resultaten in dit rapport met voorgaande metingen te vergelijken. Waar mogelijk zijn vergelijkingen in het rapport tekstueel gemaakt.

Populatie en respons

Via de Bibliotheekmonitor zijn 137 basisbibliotheken per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Binnen de veldwerkperiode is de vragenlijst volledig ingevuld door 121 bibliotheken: een respons van 88%. De oorzaken van non-respons zijn uiteenlopend, maar doorgaans niet gerelateerd aan intensiteit van de dienstverlening rondom voorschoolse educatie.

Onder de 16 bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-meting is een extra inventarisatie met betrekking tot deelname aan de verschillende BoekStart-programma's gedaan. In totaal hebben 9 van de 16 bibliotheken hieraan deelgenomen en (alle) kerncijfers gedeeld, met als gevolg dat een aantal resultaten betrekking hebben op meer dan 121 bibliotheken. Alle resultaten zijn – met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5% – representatief voor de totale populatie.

Kwaliteit van de data

In deze rapportage wordt op totaalniveau duiding gegeven aan de resultaten. Waar mogelijk worden interessante verschillen tussen diverse typen bibliotheken tekstueel benoemd. De bibliotheken zijn getypeerd naar aantal inwoners in het werkgebied; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bibliotheken in de volgende klassen:

- > S (< 50.000 inwoners);
- > M (50.000-100.000 inwoners);
- > L (100.000-200.000 inwoners);
- > XL (> 200.000 inwoners).

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen per categorie is de waarde van deze uitsplitsingen echter indicatief.

11 Bronvermelding

Aker, E. van den., Brink, M. van den., Halewijn, E., Siekman, B. & Smits, T. (2022). [Rapportage evaluatieonderzoek Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders](#). Amsterdam: ITTA UvA, in opdracht van KB.

Berg, H. van den & Bus, A. (2015). [BoekStart maakt baby's slimmer](#). Delft: Stichting Lezen.

Bondt, M. de & Bus, A. (2019). [Lekker lezen. Over het belang van leesmotivatie](#). Utrecht: Eburon, in opdracht van Kunst van Lezen.

Broekhof, K. (2021). [Meer voorlezen, beter in taal. Effecten van voorlezen op taalontwikkeling 0-4 jaar](#). Utrecht: Sardes, in opdracht van Kunst van Lezen.

Burgt, A. van de & Klaren, M. (2022). [Bibliotheekstatistiek 2021](#). Den Haag: KB.

Bus, A.G., IJzendoorn, M.H. van, Pellegrini, A.D. & Terpstra, W. (1994). [Van voorlezen naar lezen: een meta-analyse naar intergenerationele overdracht van geletterdheid](#). Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 10(3), p. 157-175.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2022a). [Formele kinderopvang; kinderen, uren, soort opvang, vorm opvang, regio](#).

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2022b). [Geboorte; kerncijfers](#).

Dool, A. van den & Hoek, S. van de (2021). [Voor- en vroegschoolse educatie in de bibliotheek. Onderzoeksresultaten enquête Bibliotheekmonitor dienstverlening voor- en vroegschoolse educatie, 2019-2020](#). Den Haag: KB.

Dood, C., Gubbels, J. & Segers, P.C.J. (2020). [PISA-2018 De verdieping. Leesplezier, zelfbeeld bij het lezen, leesgedrag en leesvaardigheid en de relatie daartussen](#). Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). [Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024](#). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Engelshoven, I. van & Slob, A. (2019). [Leesoffensief](#). Kamerbrief, 4-12-2019. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

European Union (2019). [Education and Training MONITOR 2019](#). Luxemburg: Publications Office of the European Union.

Gottfried, A.W., Schlackman, J., Gottfried, A.E. & Boutin-Martinez, A.S. (2015). Parental Provision of Early Literacy Environment as

Related to Reading and Educational Outcomes Across the Academic Lifespan. *Parenting Science and Practice*, 15(1), p. 24-38.

Gubbels, J., van Langen, A. M. L., Maassen, N. A. M. & Meelissen, M. R. M. (2019). [Resultaten PISA-2018 in vogelvlucht](#). Enschede: Universiteit Twente.

Hansen, K., Josh, H. & Dex, S. (red.) (2010). *Children of the 21st Century (Volume 2): The First Five Years*. Bristol: The Policy Press – University of Bristol.

Heesterbeek, J. & Hartkamp, J. (2021). [Monitor BoekStart in de kinderopvang. Landelijke analyse 2020](#). Amsterdam: DESAN Research Solutions.

Kaal, M., Plantinga, S. & Bemer, E. (2018). [Het BoekStartkoffertje: bekendheid, bereik en waardering](#). Amsterdam: Kantar Public in opdracht van Stichting Lezen/Kunst van Lezen.

KB (2021). [Brochure Spelend Leren – Digitale media 2-4 jaar](#). Den Haag: KB

Kunst van Lezen (2022). *Aantal uitgereikte BoekStartkoffertjes 2021-2022*. Amsterdam/Den Haag: Kunst van Lezen.

Landelijk Register Kinderopvang (2022). [Gegevens kinderopvanglocaties LRK](#). Geraadpleegd op 20-6-2022.

Langendonk, A. & Dalen, G. van (2019). [Feitenrelaas | Kunst van Lezen](#). Amsterdam/Den Haag: Kunst van Lezen.

Lankhorst, H. (2019a). [Doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid met de gezinsaanpak](#). Amsterdam/Den Haag: Kunst van Lezen.

Lankhorst, H. (2019b). [Factsheet privacymaatregelen voor het BoekStartkoffertje en de bibliotheek op school](#). Amsterdam/Den Haag: Kunst van Lezen.

Mol., S. E. (2022). [Het belang van voorlezen en zelf lezen voor kinderen en adolescenten: Meta-analyse van het verband tussen \(voor\)leeservaring en leesvaardigheid](#). Amsterdam: Stichting Lezen

Montfoort, A. van & Wassing, A. (2020). [De doorgaande leeslijn. De leesontwikkeling van 0-20 jaar](#). Amsterdam: Stichting Lezen.

Murray, A. & Egan, S.M. (2014). [Does Reading to Infants Benefit their Cognitive Development at 9-Months-Old? An Investigation Using a Large Birth Cohort](#). *Child Language Teaching and Therapy* 30(3), p. 303-315.

Nagelhout, E., Richards, C. & Qing, L. (2021). [Rapportage Leesopvoeding professionals. Themameting voor de boekenbranche Meting 58 December 2021](#). Amstelveen: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (Koninklijke

Boekverkopersbond, de Groep Algemene Uitgevers, Stichting Lezen, CPNB, KB).

Nagelhout, E. & Richards, C. (2020). [*Rapportage Boekenbranche Meting 53. 2e reguliere meting van 2020*](#). Amstelveen: GfK, in opdracht van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (Koninklijke Boekverkopersbond, de Groep Algemene Uitgevers, Stichting Lezen, CPNB, KB).

Netwerk Mediawijsheid (2021). [*Iene Miene Media. Mediagebruik door kinderen van 0 t/m 6 jaar*](#).

Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN), Interprovinciaal Overleg (IPO), KB & ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2020). [*Bibliotheekconvenant 2020-2023. Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven*](#).

VoorleesExpress (2022). [*VoorleesExpress stimuleert het verhaalbegrip*](#). Amsterdam: Stichting Lezen.

Zumbuehl, M. & Dillingh, R. (2020). [*Ongelijkheid van het jonge kind*](#). Den Haag: Centraal Planbureau.

